

ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR.

Isakdjanova Dilfuza Gafurovna

(266-umumta'lim maktabining psixologi)

Baxromova Hurzoda Rashid qizi

(O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854709>

Hozirgi kunda yurtimizda jadal rivojlanayotgan hamda kundan-kunga bu yo'nalishga qiziqish va talab oshayotgan sohalaridan biri bu –psixologiya hisoblanadi. Psixologlar va ularning faoliyatiga nisbatan bo'lgan qarashlar hozirgi kunda ancha adekvatlashgan. Ya'ni psixologga borish, psixolog xizmatidan foydalanishga normal holat sifatida qaralmoqda.

Psixologiya fan sifatida psixik faktlar, ularning qonuniyatlari va mexanizmlarini o'rganadi. Psixologiya asosan psixikani keng doirda tadqiq etadi.[1].

O'z nafsigina nazar solish orqali psixologiya ilmiga yetib boriladi. Bu ilm esa insondagi his tuyg'ular, sezgi-hayajonlar va boshqa ko'pgina holatlarni o'rganadi.[2].

Psixologiya zamonaviy fan sohasidek ko'rinsada, aslida uning yuzaga kelish ildizlari antik davrga borib taqaladi. Geraklit, Demokrit, Platon, Aristotel kabi antik davr mutafakkirlari bu yo'nalishni o'ziga xos tarzda tadqiq etganlar. Aynan shu olimlar asarlarida psixologiyaga oid dastlabki yondashuvlarni kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari, Sharqda ham psixologiya "Ilmun-nafs" nomi bilan o'ziga xos ravishda shakllanib borgan.

Psixologiyaning hozirgi kunga 300 dan ortiq sohaları mavjud. Bu sohalar o'rganish obyektiga ko'ra bir-biridan ma'lum darajada farq qiladi.

A.V.Petrovskiy psixologiya fan sohalarini quyifagicha tasniflaydi:

- aniq faoliyat turlarini o'rganuvchi psixologiya sohaları;
- rivojlanishning yosh xususiyatlarini o'rganuvchi psixologiya sohaları;
- shaxs va jamiyatga bo'lgan munosabatni o'rganuvchi psixologiya sohaları.[3].

Psixologiya fanining empirik (amaliy) metodlari turkumidan muhim o'rin egallagan diagnostik xususiyatli metodlardan biri - kuzatish metodidir. Mazkur metod fanimizning eng qadimgi zamondan to hozirgi davrgacha ilmiy izlanuvchilarning asosiy tekshiruv qurollaridan biri bo'lib, keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Lekin bugungi kunda uning ob'ekti, ko'lami yanada kengaydi, murakkab psixologik jarayonlar, holatlar, hodisalar, kechinmalar, faoliyat va muomala xususiyatlarini o'rganish imkoniyati tug'ildi, sifat hamda mazmun jihatidan katta o'zgarishlar yuzaga keldi. Kuzatish jarayonida R.Beylzaning interaktsiya metodikasini (bahs, munozara jarayonida o'zaro ta'sir o'tkazish imkoniyatini aniqlash uchun) qo'llash ijobiy natijalar beradi: umumiy muammo mohiyatiga guruh a'zolarini yo'naltirish; guruh a'zolari tomonidan muammoni yechish yullarini baxolash; bahs (munozara, diskussiya) jarayonini nazorat qilish; umumiy fikrga kelish uchun guruh qabul qilish; muammo yechimiga erishishdagi guruh a'zolarining birdamligi va hamjihatligi.[4].

Kuzatish — voqelikdagi narsa va hodisalarni rejali, uzluksiz, batartib, mukammal idrok qilish; voqelikni hissiy bilish uslubi. Kuzatish Aristotel zamonidan hozirgi davrgacha kuzatuvchilarning asosiy tadqiqot vositalaridan biri sanaladi. U hissiy bilishning omillari, xususiyatlari, qonuniyatlari to'g'risida dastlabki tasavvurlar hosil qilishga qaratilgan inson faoliyati shaklidir. Kuzatishning qay darajada bo'lishi qo'yilgan maqsadning aniqligiga, kuzatilayotgan narsa va voqealar haqida oldindan bilimga ega bo'lishga, kuchli, barqaror

diqqat bilan faol fikrlashga va h.Kuzatish ga bog'liq. Kuzatishda idrok va tafakkur uzviy bog'lanadi.[5].

Zamonaviy psixologiya - bu juda ko'p tarmoqli fan. Psixologiya sohalari ilmiy psixologik tadqiqotning nisbatan mustaqil rivojlanayotgan sohalaridir. Bundan tashqari, psixologiya fanining jadal rivojlanishi tufayli har to'rt-besh yilda yangi yo'nalishlar paydo bo'ladi.

Psixologiya bo'limlarining paydo bo'lishi, birinchidan, psixologiyaning ilmiy va amaliy faoliyatning barcha sohalariga keng joriy etilishi, ikkinchidan, yangi psixologik bilimlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Psixologiyaning ba'zi bo'limlari boshqalardan birinchi navbatda u yoki bu ilmiy yo'nalish hal qiladigan muammolar va vazifalar majmuasi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, psixologiyaning barcha sohalarini shartli ravishda fundamental (umumiy) va amaliy (maxsus)ga bo'lish mumkin.

Psixologiya fanining fundamental (ular asosiy deb ham ataladi) sohalari turli xil psixik hodisalarni, shu jumladan odamlarning xatti-harakatlarini, ular qanday faoliyat bilan shug'ullanishlaridan qat'i nazar, tushunish va tushuntirish uchun umumiy ahamiyatga ega. Psixologiya va inson xulq-atvori muammolari bilan shug'ullanadigan har bir kishi uchun fundamental bilim zarur. Fundamental bilimlar nafaqat psixologiya fanining barcha sohalarini birlashtiribgina qolmay, balki ularning rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladigan asosdir. Shuning uchun fundamental bilim, qoida tariqasida, "umumiy psixologiya" atamasi bilan birlashtirilgan.

Ilm-fanning yutuqlari amaliyotda qo'llaniladigan sohalari qo'llaniladi. Ko'pgina hollarda psixologiya fanining amaliy sohalari o'z yo'nalishlari doirasida aniq muammolarni hal qiladilar. Biroq, ayrim hollarda amaliy tarmoqlarning yutuqlari yoki ilmiy kashfiyotlari fundamental xususiyatga ega bo'lishi mumkin, bu esa yangi olingan bilimlarni barcha sanoat va sohalarda qo'llash zarurligini belgilaydi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ko'p hollarda psixologiyaning amaliy sohalari bir-biridan ajralgan emas. Ko'pincha psixologiyaning ma'lum bir bo'limida uning boshqa sohalarining bilimlari yoki metodologiyasi qo'llaniladi. Masalan, kosmik psixologiya - psixologiya fanining kosmosdagi inson faoliyatini psixologik qo'llab-quvvatlash muammolari bilan shug'ullanadigan sohasi - muhandislik psixologiyasi, tibbiy psixologiya, pedagogik psixologiya va boshqalarni o'z ichiga oladi.[6]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, psixologiya kundan kunga rivojlanib bormoqda. Unga hozirga zamon talabidan kelib chiqqan holatda yangi sohalar ham qo'shib bormoqda. Bular o'z navbatida insonlar ma'naviy hayotining boyishiga, bir-birini tushuna olish qobiliyatini shakllanishiga xizmat qilmoqda. Yangi yo'nalishlarga mos ravishda o'ziga xos metod, metodikalar ham yuzaga kelmoqda. Bu esa o'z navbatida, fanning ko'lamini kengayishiga xizmat qilmoqda.

References:

1. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova.: Umumiy psixologiya.-Toshkent. 2010.-7b.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf "Iymon".-Toshkent:. Hilol-nashr, 2022. – 41 b.
3. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova.: Umumiy psixologiya.-Toshkent. 2010.-46 b.
4. <https://books.google.co.uz/books>
5. <https://hozir.org/chirchiq-davlat-pedagika-instituti-pedagogika-fakulteti.html?page=4>
6. <https://kz09.ru/uz/treningi/otrasli-sovremennoi-psihologii-struktura-sovremennoi.html>